

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГМО И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пулатова Л.Т.¹, Бабаханова Д.Б.²

¹Профессор кафедры «Фармацевтика и химия», университет ALFRAGANUS

²PhD, доцент, Университет ALFRAGANUS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836998>

С научной точки зрения, следует сказать, что генетически модифицированные организмы (ГМО) являются продуктом научно-технического развития современной биотехнологии, открывшей возможности для человека изучать различные механизмы природы, обеспечивая сохранение и передачу наследственной информации от поколения к поколению. Особый интерес представляют разработки, позволившие использовать ГМО в сельском хозяйстве при производстве продуктов питания с целью ликвидации мирового голода. Первые ГМ продукты появились в США в середине 90-х годов, а на сегодняшний день, почти в 26 странах мира общая площадь возделываемых генно-модифицированных сортов растений составляет более 180 млн га, среди которых на долю хлопка приходится 68%, кукурузы-более 30%, рапса- более 25%, в том числе сои 80% [1-2]. Следует отметить, что в результате устойчивости к гербицидам, вредителям и болезням, использование коммерческих генно-модифицированных сортов сельскохозяйственных растений, полученных с применением методов генной инженерии, способствует:

- повышению продуктивности сельскохозяйственного производства;
- улучшению питательной ценности продуктов питания;
- оказывает положительные эффекты, связанные со снижением объёмов распыляемых пестицидов;
- повышению стабильности урожая и безопасности продуктов питания, что имеет важное значение для развивающихся стран.

Не смотря на наличие положительных эффектов практического применения ГМО, актуальными остаются вопросы оценки не только экологической безопасности, но и изучение возможных потенциальных рисков для здоровья и развития человека. Это объясняется тем, что многие гены, используемые для создания ГМО, ранее никогда не входили в состав продуктов питания. В сравнительном аспекте, в отношении сортов растений, полученных с помощью традиционных методов селекции, не проводят домаркетинговый анализ безопасности, в то время как, оценка безопасности ГМ продуктов питания осуществляется даже до коммерциализации первой ГМ культуры [3-4]. При этом, в целях единообразного согласования результатов оценки риска на международном уровне при реализации контроля безопасности ГМ продуктов питания, применяют основные положения, изложенные в таких документах как:

Кодекс Алиментариус, представляющий собой свод пищевых международных стандартов, принятых Международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам;

Картахенский протокол по биобезопасности, направленным на защиту биологического разнообразия от потенциальных рисков, создаваемых живыми изменёнными организмами, являющимися результатом современной биотехнологии [6-7].

В настоящее время, с учётом того, что методология оценки риска постоянно совершенствуется, многие страны разработали и внедрили в практику свои домаркетинговые регулятивные системы, функционирующие в соответствии с международным правом, предусматривающим обязательное проведение анализа риска для каждого ГМ продукта. Например, в 2003 г. ЕС был принят закон об обязательной маркировке продукции, произведённой с помощью биотехнологий (*GMO или non GMO*), при предельном содержании ГМО в 0,9 %. Данный процент установлен Республике Узбекистан, исходя из допущения, что использование генетически модифицированных организмов в какой-то мере может быть неизбежным или случайным [5]. В свете ближайшего вступления в ВТО, Республика Узбекистан должна будет принять на себя обязательства, установленные в многосторонних соглашениях, в частности, придерживаться принципов недискриминации и не создавать барьеров, обременительных для ведения свободной торговли. Рассматриваемая форма может означать, что правовой режим регулирования производства и оборота генно-модифицированных продуктов может претерпеть существенные изменения [8-10].

Материалы и методы. В представленной работе были проведены исследования продуктов питания и пищевого сырья на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО) проводятся методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Анализ осуществляли в три этапа:

1 этап: предварительная подготовка образцов продуктов питания, включающая измельчение до однородной массы, удаление веществ, могущих оказать влияние на достоверность исследований;

2 этап: экстракция (очистка) ДНК из образцов продуктов питания;

3-этап: амплификация фрагментов ДНК с гибридизационно-флуоресцентной детекцией.

Измельчение проб плотных продуктов до однородной массы проводится с использованием лабораторного гомогенизатора. Гомогенизированные пробы продуктов с высоким содержанием крахмалистых веществ (образующие клейстер или желеобразную массу при добавлении лизирующего раствора) весом 50-300 мг помещают в одноразовые пластиковые пробирки, добавляют 1,0 мл физиологического раствора и тщательно перемешивают, получая суспензию, которая в дальнейшем используется для извлечения ДНК. Продукты, содержащие большое количество сахаров (кукурузные хлопья с медом или сахаром, сладкая кукуруза), предварительно дважды промываются дистиллированной водой для удаления избытка углеводов. Экстракцию ДНК проводят с густой массой, оставшейся после промывки и удаления воды.

Для экстракции ДНК используется комплект реагентов «ДНК-сорб-С-М», Принцип экстракции состоит в том, что исследуемый образец обрабатывается лизирующим раствором с протеиназой К, в результате чего происходит деструкция клеточных мембран, высвобождение ДНК и клеточных компонентов. Растворённая ДНК связывается с частицами сорбента, в то время как другие компоненты лизированного исследуемого материала остаются в растворе и удаляются при осаждении сорбента центрифугированием и последующей отмывкой сорбента. При добавлении буфера для элюции к сорбенту происходит переход ДНК с поверхности силики в раствор, который отделяется от частиц сорбента центрифугированием. В результате указанной процедуры получается

высокоочищенный препарат ДНК, свободный от ингибиторов реакции амплификации, что обеспечивает высокую аналитическую чувствительность ПЦР-исследования.

Амплификация проводилась с использованием набором реагентов «АмплиСенс® ГМ Плант-1-FL», который позволяет обнаруживать следующие фрагменты ДНК, широко встречающиеся у генетически модифицированных (ГМ) растений: фрагменты энхансера (E-35S CamV) и промотора (P-35S CamV) последовательности 35S вируса мозаики цветной капусты и фрагмент терминатора гена нопалин-синтетазы из *Agrobacterium tumefaciens* (T-NOS). Также в анализе определяли эндогенный контроль (ЭК растений), то есть ген, специфичный для растительного генома (как трансгенного, так и нетрансгенного), что позволяет определять присутствие ДНК растений в исследуемом образце.

За период с 12.08.2019 г. по 08.02.2020 г. в вирусологической лаборатории Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан проведены исследования 11 видов пищевой продукции и пищевого сырья (Табл. 1).

Таблица 1.

Перечень продуктов питания, представленных на исследование по проверке наличия генно-модифицированных объектов

№	Наименование представленного образца, маркировка	Страна-производитель	Энхансер 35S	Промотор 35S	Терминатор NOS
1	Картофель фри замороженный (полуфабрикат)	Узбекистан	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен
2	Картофельные хлопья (полуфабрикат)	Узбекистан	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен
3	Картофель свежий сырой	Узбекистан	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен
4	Арахис сырой очищенный	Узбекистан	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен
5	Соевая спаржа	Китай	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен
6	Соевый текстурат на основе обезжиренной текстурированной соевой муки для мариновки мяса.	Индия	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен
7	Картофельные хлопья	Узбекистан	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен
8	Быстрозамороженный картофельный фри	Узбекистан	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен
9	Сырой картофель продуктовый	Узбекистан	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен

10	Соевый текстурат на основе обезжиренной текстурированной соевой муки для мариновки мяса	Индия	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен
11	Соевый соус порошкообразный SSP-002	Китай	Не обнаружен	Не обнаружен	Не обнаружен

В этом числе произведённых в Республике Узбекистан – 7 видов продуктов (из них: 6 из картофеля, 1 – арахис); в Индии – 2 вида продуктов из сои; в Китае – 2 вида продуктов из сои. Ни в одном из вышеперечисленных видов пищевых продуктов и пищевого сырья маркеры ГМО не обнаружены.

Результаты и их обсуждение. Проведён лабораторный контроль пищевой продукции на качественное и количественное определение содержания ГМИ. При исследовании продуктов питания, на выявление генетически модифицированных источников, наличие 35S промотора вируса мозаики цветной капусты, во всех образцах обнаружено не было. Таким образом, можно с достаточной определённостью сказать, что значительный прорыв в генной инженерии, позволивший создавать продукты с изменёнными генами, открыл новые возможности для производства продуктов питания. С другой стороны, следует подчеркнуть, что данные инновационные технологии были призваны сократить издержки производителей, обуславливая тем самым уменьшение стоимости продуктов для потребителей. Однако применение разработок генной инженерии не было воспринято однозначно различными участниками рынка. Свою роль в развитии данной ситуации сыграли медики, которые не могут дать однозначную оценку о вреде или пользе ГМО. Неизвестность последствий воздействия ГМ-продуктов на организм человека представляет собой риски для потребителя.

На основании полученных результатов исследования, следует отметить, что ГМ продукты питания, поступающие на международный рынок, прошли процедуру оценки риска в нескольких странах. При этом, в отношении них не было установлено негативных эффектов для здоровья человека. В подтверждении сказанному, проведённый нами генетический анализ продуктов питания на наличие в них генетически модифицированных компонентов, позволяет решать задачи мониторингового контроля незаявленных в Республике Узбекистан генетически модифицированных организмов и обеспечения биологической безопасности пищи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пулатова, Л. Т., А. М. Сагитов, and С. А. Арипов. "Современный взгляд на вопросы продовольственной безопасности и импортозамещения в условиях либерализации торгово-экономических отношений Республики Узбекистан." *The Scientific Heritage* 94 (2022): 22-31.
2. Караева О. Противоречивые инновации: восприятие технологий генной инженерии в современном обществе // Вестник общественного мнения. – 2012. – № 2 (112). – С. 110 – 112.

3. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Ps6uN7gAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=Ps6uN7gAAAAJ:YsMSGLbcyi4C
4. Рогозина И.Г., Орлова Е.В. Утаивание информации о содержании в продуктах питания генно – модифицированных организмов: правовые аспекты и общественное мнение // Вестник Омской юридической академии. – 2014. – № 2 (23). – С. 60 – 62.
5. Sh, S., Kamburova, V., Pulatova, L., Sh, T., & Sh, M. (2020). MONITORING OF GENETICALLY MODIFIED FOOD IN UZBEKISTAN. *The Scientific Heritage*, (50-3), 20-23.
6. Saidov, A. A., L. T. Pulatova, and F. A. Xakimova. "Integrated Risk Management System for Sanitary and Epidemiological Control at the Customs Border of the Republic of Uzbekistan." *World Conference Intelligent System for Industrial Automation*. Cham: Springer International Publishing, 2020.
7. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Ps6uN7gAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=Ps6uN7gAAAAJ:RGFaLdJalmkC
8. Караева О.С., Камальдинова Л.Р. Генетически модифицированные продукты: позиции основных участников продовольственного рынка // Экономическая социология. – 2011. – Т. 12. – № 3. – С. 106 – 126.
9. Сороколетова Н.Е., Кондратенко Е.И., Ломтева Е.И. Современные аспекты использования генно - модифицированных компонентов в продуктах питания и методы их обнаружения // Биохимическое производство. – 2014. – № 4. – С. 75 – 81.
10. Чуйко Н.А. Основные подходы к регулированию генно-модифицированных организмов в международной практике // Сибирский юридический вестник. – 2012. – № 1 (52). – С. 160 –165.